

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TA'LIM JARAYONINI ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Sharipova Mehriniso Hoshim qizi.

TerDPI talabasi

Ilmiy rahbar: Abduhalimova Yulduz Normurod qizi

TerDPI o'qituvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada hozirgi kun talablaridan biri ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanib dars jarayonini tashkil qilishda nimalarga e'tibor berish kerakligi va uning dars jarayonini samarali tashkil qilishdagi afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim , axborot texnologiyalari , ishtirokchi , boshqaruvchi , dunyoqarash , takrorlash , usul , metod , milliy urf odatlar .

Ta'lim jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyat jarayoni bo'lib, bu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti hamda tarbiyasi amalga oshadi. Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. Dars jarayonida o'qituvchi boshqaruvchi, o'quvchilar esa ishtirokchi bo'lmog'i lozim.

Boshlang'ich ta'lim barcha ta'lim tizimining bosh bo'g'ini bo'lganligi sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining har tomonlama mukammal rivojlanib borishiga katta e'tibor berish lozim. O'quvchilarning har tomonlama mukammal shaxs sifatida rivojlanib borishida boshlang'ich sinf o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklanadi. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan jaji o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga bo'lgan munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrdan shakllanib boradi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoev quyidagicha ta'kidlaydi: "Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi. Ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi, desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab quvvatlaydi".

Dars jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyotlariga mos tushishi kerak. Chunki, bunday darslar o'quvchi ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'atish asosida maqsadga erishish motivatsiyasi bo'lib, o'qituvchi va o'quvchini o'zaro ichki yaqinlashuvidir.

Boshlang'ich sinflarda texnologiyalardan foydalanayotganda o'quvchilarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Ularga oddiy, oson tushunadigan va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlaridan foydalanib, darslarni tashkil qilish yaxshi samara beradi. Ko'proq bolalarga tanish bo'lgan atrof - muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar Bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash va erkin bayon eta olish qobiliyatini, mustaqil izlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilar egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish hamda yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rganadilar.

Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida dars jarayonini tashkil etishda o'qituvchi dastlab :

- darsning maqsadi ;
- maqsadga erishish yo'llari;
- o'quv materiallarini taqdim etish yo'llari ;
- o'qitish metodlari ;
- o'quv topshiriqlarining turlari ;
- muhokama uchun savollar;
- munozara va bahslarni tashkil etish yo'llari ;
- o'zaro aloqa usullari va kommunikatsiya singari omillarni aniqlab olishi

lozim bo'ladi .

Albatta, ta'lim muassasalarida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish. O'quv mashg'ulotlarini yangi interfaol usullar, zamonaviy vositalar ya'ni axborot texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda o'tkazish, jumladan, dars mashg'ulotlarida multimediani qo'llash, internet tarmog'idan foydalanish shubhasiz o'z samarasini beradi.

Hozirgi kunda ta'limda "Aqliy hujum" , "Fikrlar hujumi" , "Tarmoqlar metodi" , "Sinkveyn" , "6x6x6" , "Bahs munozara" , "FSMU" , "Kichik guruhlarda ishlash" , "Yumaloqlangan qor" , "Oxirgi sizni men aytay" kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda. Dars jarayonlarida ko'proq bu texnologiyalardan o'tilgan mavzularni takrorlash yoki yangi mavzuni mustahkamlash jarayonida foydalanilsa ijobiy natija beradi.

Multimedia axborotlarni har xil ko'rinishlarda tasvirlash va dinamik obrazlarini yaratish, uni ko'rish va eshitish organlari orqali qabul qilish va tasavvur etish imkoniyatlarini yaratadi. Multimedia texnologiyalarida an'anaviy texnologiyalarga qaraganda axborotlar matn ko'rinishda emas, balki tasvir, ovoz va harakatlar ko'rinishida ifodalanilishi o'quvchilarni darslarda faolroq, diqqatliroq intiluvchan va qiziquvchan bo'lishga o'rgatadi, chunki tavsiya qilinadigan har bir axborot ularning ishtiroki va harakati orqali amalga oshiriladi.

O'quvchilarda esa "multimediali dars"lar fanga bo'lgan qiziqish uyg'otish, o'z bilimlarini nazorat qilish va mustahkamlash, mavzuni o'rganishda o'zi uchun qulay bolgan tezlik va o'zlashtirish darajasini tanlash imkoniyatini beradi. Ta'lim jarayonida sifat va samaradorlikni oshirishda "Interaktiv doska" ning ahamiyati katta.

Interaktiv doska – zamonaviy axborot texnologiyalarni o'z ichiga qamrab oluvchi ta'limning yangi texnik vositasi bo'lib, o'quvchilarga axborot yetkazishning zamonaviy, qulay usuli hisoblanib o'qituvchining o'quvchi bilim darajasi va qiziqishidan kelib chiqqan holda bilim berish imkoniyatlarini kengaytiradi. Interaktiv doska ta'lim jarayoniga elektron o'quv va multimedia materiallarni olib kirish uchun samarali vositadir. Katta ekranga ya'ni elektron doskada axborotlarni yaxshi qabul qilishlari hisobiga o'quvchilarning fikrlash qobiliyati oshadi. O'quvchilar mustaqil ishlaydilar, sinfdoshlari va o'qituvchilari bilan birga fikrlaydilar.

Dars jarayonidagi ushbu hamfikrlilik muhiti o'quvchilarning sinfdoshlari orasida mavqei va o'ziga nisbatan ishonchining ortishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarning fanga qiziqishlari kuchayib, o'quv materiali tez yodda saqlanadi.

Ta'lim tarbiya jarayonida o'quvchilarni aqlan va ruhan tetik inson qilib voyaga yetkazishda milliy urf odatlarimiz, qadriyatlarimiz ruhida bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishda ularda buyuk ajdodlarimizning boy ma'naviy meroslarni o'rganishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ro'l o'ynaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalari orqali pedagog xodimlar hamda o'quvchilar juda ko'p miqdorda ma'lumotlarni olish, izlash, qayta ishlash va o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zagvyazinskiy VI O'qitish nazariyasi: Zamonaviy talqin. – M.: Akademiya, 2001.
2. Manuilov V.F., Fedorov N.V., Blagoveshchenskaya M.M. Muhandislik ta'limidagi zamonaviy ilm-fanni talab qiladigan texnologiyalar// Rossiya oliy texnik maktabidagi innovatsiyalar: maqolalar to'plami. Maqolalar. –M., 2002 y.
3. Oliy kasbiy ta'limning Federal davlat ta'lim standarti asosida amalga oshiriladigan asosiy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va o'zlashtirish natijalariga qo'yiladigan talablarni shakllantirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar. – Belgorod: IPK NRU "BelGU", 2010. –
4. Pedagogika va psixologiya. URL: <http://www.pedagogics-book.ru>
5. NORBOTAEV, Khoshbok, and Avazbek JURAEV. "IMPROVING PRIMARY CLASS LESSONS BASED ON MEDIA TEACHING METHODOLOGY." World Bulletin of Social Sciences 16 (2022): 43-47.

6. Boynazov Z. BOSHLANG'ICH SINFLARDA BUGUNGI TA'LIM JARAYONI VA USULLARI // Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

7. Абдухалимова Ю. (2022). Педагогическая подготовка будущих учителей в воспитании самостоятельно мыслящих, творческих лиц в процессе непрерывного образования. *Общество и инновации*, 3(8/S), 103–108.

8. Y. Abduhalimova. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy kompetentlikka tayyorlash hozirgi davrning dolzarb muammosi. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY jurnali, 2022. ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz Special issue | 2022 "Raqamlashtirish davrida mediata'lim va mediakompetensiya"

9. Butayorova M. K. THE IMPORTANCE OF POSITIVE RELATIONSHIPS IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS // Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 121-125

10. Dilfuza Shabbazova. (2022). MODEL OF PERSONAL VALUE FOR PRIMARY SCHOOL LITERACY LESSONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 80-83.

11. Usmonovna, A. D., & Jovlievna, N. M. (2024). USE OF STEAM TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATION TRAINING. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(03), 134-137.

12. Tursunova, S., & Kh, T. M. (2023). REGARDING THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC COMPETENCES IN PRIMARY EDUCATION. *International Journal of Pedagogics*, 3(04), 12-20.

13. Toshpo'latova, M., & Abduhalimova, Y. (2023). PEDAGOGNING O'QUVCHILARDAGI ILMIY VA IJODIY QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNINI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 179–182. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/23100>

16. Абдухалимова Ю. (2022). Педагогическая подготовка будущих учителей в воспитании самостоятельно мыслящих, творческих лиц в процессе непрерывного образования. *Общество и инновации*, 3(8/S), 103–108.

17. Оллокулова Ф. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini konsentrizm asosida shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati // *Общество и инновации*. – 2022. – Т. 3. – №. 10/S. – С. 128-134.